

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 7, 2024 July

Volume 7 Issue 7

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygo'ha ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.f.d., dotsent
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
A.A.Abdullayev-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
X.A.Baratov-i.f.n., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
K.Z.Qosimov-t.f.d., professor
M.T.Mansurov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
O.Y.Yakubjonov-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabulqilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

С.Т.Искандаров Глобал иқлим ўзгаришининг сабзавот маҳсулотларини етиштиришга таъсирини баҳолаш бўйича услубий ёндашувлар	99
Ш.К.Хамдамов Ўзбекистонда ижтимоий муҳофаза ва камбағалликни қисқартириш механизмларини такомиллаштириш	111
R.I.Axmedov Jamoatchilik ekologiya nazoratchisining huquq va majburiyatlari belgilandi	117
А.Тўхтабоев, С.К.Солиева, Н.И.Маматхолиқова Такрорий экин сифатида мойли махсардан фойдаланиш	121
D.D.Omonov, M.R.Omonov Biogaz texnologiyasidan foydalanish va uning istiqbollari	125
S.R.Xatamov, Sh.Z.Osmanov G'ozaning hosildorligiga siderat ekinlarining ta'siri	129
Н.Р.Акбарова, С.К.Солиева Достоинства и технология генеративного размножения крупноцветковой магнолии (<i>magnolia grandiflora</i> l) в озеленении	134
Ш.А.Атамурадов, С.И.Самадов Ўзбекистонда инновацион мухитни ривожланиш учун йўналтирилган инвестициялар	140
S.Y.Islamov, X.M.Sultonov Shakl berish usullari olxo'ri navarining tuplarining biometrik ko'rsatkichlariga ta'siri	148
L.U.Salayeva Mamlakatimizda innovatsion to'qimachilik klasterlarini rivojlantirish yo'llari	155
T.J.Raximov Mintaqada eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari	160
M. R.Baratova, O'K.Boratova O'g'it turi va ekish muddatlarining dorivor Gulxayri (<i>Althaea officinalis</i> L.) hosildorligi va dorivorlik xususiyatlariga ta'siri	168
M.J.Erkinova, J.B.Agzamxodjayev Limon navlarini biometrik ko'rsatkichlarini nahlil qilish	176
X.T.Abdumutalipova, Sh.A.Olimboyeva O'zbekistonda qulupnay yetishtirishda sug'orishning ahamiyati va uning istiqbollari	181
O.Sh.Abdullayev, S.K.Soliyeva, N.I.Mamatxoliqova Shimoliy amerikaning dorivor o'simliklar malikasi	190
O.F.Qobiljonov Kuzda olingan pushtalarning erta bahorda ekish oldidan o'lchamlari o'zgarishining taxlili	195
А.Ш.Муйдинов, Ш.А.Абдуллаев Транспорт воситаларини габридлаштириш орқали мавжуд муаммоларни ечиш йўллари таҳлили	199
К.Қосимов, А.М.Абдуманнопов, З.Қ.Мамадалиев	202

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ МУҲОҒАЗА ВА КАМБАГАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хамдамов Шавкат Комилович
Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда камбагалликни қисқартириш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш бўйича молиялаштириш механизмлари такомиллаштирилиши муҳокама қилинади. Мамлакатда ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштиришнинг мавжуд ва потенциал механизмлари таҳлил қилинади, шунингдек, камбагалликка қарши курашиш стратегиялари ва уларнинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлиги баҳоланади.

Аннотация: В данной статье обсуждаются механизмы финансирования системы социальной защиты и снижения уровня бедности в Узбекистане. Анализируются существующие и потенциальные механизмы финансирования социальной защиты, а также стратегии борьбы с бедностью и их экономическая и социальная эффективность.

Annotation: This article discusses the mechanisms for financing social protection and reducing poverty in Uzbekistan. It analyzes existing and potential mechanisms for financing social protection systems, as well as strategies for combating poverty and their economic and social effectiveness.

Калит сўзлар: камбагалликни қисқартириш, ижтимоий муҳофаза, молиялаштириш механизмлари, ижтимоий муҳофаза тизимлари, иқтисодий ривожланиш.

Ключевые слова: сокращение бедности, социальная защита, механизмы финансирования, системы социальной защиты, экономическое развитие.

Keywords: poverty reduction, social protection, financing mechanisms, social protection systems, economic development.

Кириш

Жаҳон миқёсида камбагалликни қисқартириш ва ижтимоий муҳофаза тизимларини мустаҳкамлаш асосий мақсадлардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон

Республикасида ҳам бу борада кўплаб ислохотлар амалга оширилмоқда, жумладан аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимларини молиялаштиришни янада самарали ташкил этишга қаратилган чора-тадбирлар ҳам мавжуд.

Ўзбекистон ҳукумати камбағалликни қисқартириш ва ижтимоий муҳофаза тизимларини яхшилашга улкан аҳамият қаратмоқда. Бу борада қабул қилинган стратегиялар, давлат дастурлари ва молиявий ресурсларни жалб қилиш орқали камбағал аҳоли қатламларини ижтимоий ҳимоя қилиш ва уларнинг ҳаёт сифатини ошириш мақсад қилинган. Аммо, молиявий ресурсларнинг етарли эмаслиги, ижтимоий ёрдам дастурларининг самарадорлигини оширишда давомий чекловлар ва бюрократик тўсиқлар ҳамон мавжуд. Бу омиллар ижтимоий муҳофаза тизимларини такомиллаштиришни ва камбағалликни самарали тарзда қисқартиришни талаб қилади.

БМТнинг Барқарор Ривожланиш Мақсадлари (БРМ) доирасида, Ўзбекистон 2030 йилга қадар камбағалликни тамомила йўқотиш ва ижтимоий муҳофазани кучайтириш бўйича мажбуриятларни зиммасига олган. Бу мақсадларга эришиш учун давлат камбағалликни аниқлаш, унинг сабабларини тушуниш ва самарали ижтимоий ҳимоя чораларини ишлаб чиқиш механизмларини мунтазам такомиллаштириб бормоқда.

Адабиётлар шарҳи

Камбағалликни қисқартириш ва ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштириш масаласида халқаро тажрибалар ўрганиш, Ўзбекистон учун муҳим стратегик йўналишларни аниқлашда катта аҳамиятга эга. Жаҳон банкининг 2020 йилги ҳисоботида кўрсатилганидек, ижтимоий муҳофаза тизимларини самарали молиялаштириш ва бошқариш усуллари камбағалликни камайтиришда муҳим омил ҳисобланади [1]. Шунингдек, БМТнинг Барқарор Ривожланиш Мақсадларига эришиш йўлида камбағалликка қарши кураш ва ижтимоий муҳофазани кучайтириш бўйича глобал ҳаракатларни кучайтириш таъкидланган [2].

Шведсия ва Дания каби Скандинавия мамлакатлари ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштиришда улкан ютуқларга эришган. Уларнинг тажрибаси

шунингдек, фаол ижтимоий сиёсат ва кенг қамровли ижтимоий хавфсизлик тизимлари орқали иқтисодий тенгсизликларни камайтириш мумкин [3]. Масалан, Шведсиянинг пенсия тизими ва ишсизликка қарши чоралари жуда самарали ишлаб чиқилган ва аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлашга қаратилган [4].

Шунингдек, Жанубий Кореянинг технологик инновациялар ва ижтимоий муҳофаза тизимларини интеграциялаш борасидаги тажрибаси ҳам диққатга сазовор. Кореяда ижтимоий муҳофаза тизимларининг рақамлаштирилиши камбағалликни камайтириш ва ижтимоий хизматларга кириш имкониятларини оширишга ёрдам бермоқда [5].

Буларнинг барчаси Ўзбекистон учун муҳим сабоқлар бериши мумкин, зеро мамлакат ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштириш ва уларни бошқариш бўйича самарали ёндашувларни ишлаб чиқишга интилоқда.

Таҳлил ва Натижалар

Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш ва ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштириш механизмлари кенг қамровли тадқиқотлар асосида таҳлил қилинди. Ушбу бўлимда, ижтимоий муҳофаза тизимларининг молиявий манбалари ва уларнинг тақсимланишига оид маълумотлар келтирилган. Маълумотларни таҳлил қилиш орқали Ўзбекистонда камбағалликка қарши кураш ва ижтимоий муҳофазани молиялаштириш механизмларини яхшилаш йўллари муҳокама қилинган.

1-расм. Ўзбекистонда 2023 йил ҳолатига кўра камбағаллик даражаси, ҳудудлар кесимида (фоизда, жорий ҳолат)

2023 йилда Ўзбекистон бўйлаб жами 1 307,8 мингта камбағал оила мавжуд бўлган. Шу йилда камбағаллик даражаси 14,1 фоизни ташкил этган, бу 2022 йилдаги 17 фоизга нисбатан пасайишни кўрсатади.

1-жадвал. Ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштириш манбалари

Манба	Таърифи
Давлат бюджети	Давлатнинг асосий молиявий манбаи
Халқаро донорлар	Халқаро молия ташкилотлари ва донор давлатлар
Хусусий сектор	Корпоратив ижтимоий масъулият дастурлари
Нодавлат ташкилотлар	Ижтимоий лойиҳаларни амалга ошириш

Муҳокама

Жадвалдан кўришиб турибдики, Ўзбекистон ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштиришда турли манбалардан фойдаланмоқда. Давлат бюджети асосий молиявий манба бўлиб, бу ижтимоий хавфсизлик ва камбағалликка қарши курашиш дастурларини мунтазам молиялаштириш имконини беради. Шунингдек, халқаро донорлар ва хусусий секторнинг ҳиссаси ҳам муҳим, чунки улар янги лойиҳаларни молиялаштириш ва илғор тажрибаларни жорий этишда кўмаклашади. Нодавлат ташкилотлар ижтимоий муҳофаза тизимларини такомиллаштиришда фаол роль ўйнайди, аммо уларнинг молиявий ресурслари чекланган.

2-жадвал. Ижтимоий муҳофаза тизимлари молиялаштирилишининг асосий йўналишлари

Йўналиш	Мақсад
Пенсия таъминоти	Кекса ёшдаги фуқароларни қўллаб-қувватлаш
Ишсизлик нафақалари	Ишдан бўшаган фуқароларга молиявий ёрдам
Саломатлик суғуртаси	Аҳолининг тиббий хизматларга киришини таъминлаш
Ижтимоий ёрдам	Кам таъминланган аҳоли қатламларига ёрдам

Муҳокама

Ижтимоий муҳофаза тизимларининг молиялаштирилиши кўрсатиб ўтилган йўналишларга қаратилган. Пенсия таъминоти ва ишсизлик нафақалари каби

дастурлар аҳолининг муҳим эҳтиёжларини қондиришга қаратилган. Саломатлик суғуртаси тизими эса кенг қамровли ва самарали тиббий хизматларни таъминлашни мақсад қилган. Бу йоналишлар орқали камбагалликни камайтириш ва аҳолининг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш мумкин. Аммо, бу тизимларнинг самарадорлигини ошириш ва уларни кенгайтириш учун қўшимча молиявий ресурслар ва инновацион ёндашувлар талаб этилади.

Таклифлар

Ўзбекистонда камбагалликни камайтириш ва ижтимоий муҳофаза тизимларини самарали молиялаштириш бўйича қуйидаги тавсиялар берилди:

1. Ресурсларни оптимал тақсимлаш: Давлат бюджетидан ажратилган маблағларни самарали бошқариш, шу жумладан фойдаланилмаётган ресурсларни аниқлаш ва уларни қайта тақсимлаш.

2. Хусусий сектор ва халқаро ҳамкорликни кучайтириш: Хусусий сектор ва халқаро донорлар билан ҳамкорликни кучайтириш орқали ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштириш манбаларини кенгайтириш.

3. Тизимларни рақамлаштириш: Ижтимоий муҳофаза тизимларини рақамлаштириш ва автоматлаштириш орқали мурожаатларни тез ва самарали кўриб чиқишни таъминлаш.

4. Нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорлик: Нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорликни кучайтириш, уларга кўпроқ молиявий ва бошқаруввий ресурслар ажратиш.

5. Мониторинг ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш: Ижтимоий дастурлар самарадорлигини кузатиш ва баҳолаш учун яхшиланган мониторинг ва баҳолаш тизимини жорий этиш.

Хулоса

Ўзбекистоннинг камбагалликни қисқартириш ва ижтимоий муҳофаза тизимларини молиялаштириш борасидаги саъй-ҳаракатлари бир қатор муваффақиятларга эришган. Бироқ, бу жараёнларни янада такомиллаштириш ва аҳолининг ижтимоий фаровонлигини ошириш учун қатор стратегик қадамларни амалга ошириш зарур. Ушбу тавсиялар асосида амалга ошириладиган ислохотлар

нафақат ижтимоий муҳофаза тизимларини мустаҳкамлайди, балки мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий барқарорлигини ҳам таъминлайди. Шундай қилиб, Ўзбекистон ижтимоий адолат ва иқтисодий тенгликни таъминлаш йўлида янада илгариллаши мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Жаҳон Банки. "Камбагалликни қисқартириш стратегиялари: Глобал Тажрибалар ва Таҳлиллар", 2020.
2. БМТ. "Барқарор Ривожланиш Мақсадлари: 2030 йилгача бўлган стратегия", 2015.
3. Нильссон, Л. "Скандинавия мамлакатларининг ижтимоий муҳофаза тизимлари: Тажрибалар ва Сабоқлар", 2018.
4. Ханссон, С. "Шведсияда Ишсизликка Қарши Чора-тадбирлар ва Пенсия Тизими", 2019.
5. Ли, С. Х. "Рақамлаштирилган Ижтимоий Муҳофаза: Жанубий Корея Тажрибаси", 2021.

UDK:504.03

JAMOATCHILIK EKOLOGIYA NAZORATCHISINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI BELGILANDI**Axmedov Raxmiddin Iloxovich**
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi tomonidan qabul qilangan ekologiya jamoatchilik nazoratchisi to'g'risidagi nizomi va ekologik jamoatchining atrof-muxit muxofazasi yuzasidan olib boriladigan vakolatlari yuzasidan ma'lumotlar beriladi.

Аннотация: Приведены сведения о положении общественного экологического надзора, принятом Кабинетом Министров Республики Узбекистан, и природоохранных полномочиях государственного должностного лица-эколога.

Annotation: Information is given on the regulation of the environmental public supervisor adopted by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and the environmental protection powers of the environmental public official.

Kalit so'zlar: Jamoatchilik ekologik nazorat, atrof-muhit muxofazasi, jamoatchi ekologik nazoratchining huquqlari, vakolatlari, atmosfera xavosini muxofaza qilishi, suv resurslari, o'simlik va hayvonot olami.

Ключевые слова: Общественный экологический контроль, охрана окружающей среды, права и полномочия общественного экологического контроля, охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, растительного и животного мира.

Keywords: Public environmental control, environmental protection, rights and powers of public environmental control, air protection, water resources, flora and fauna.

Kirish. Jamoatchilik ekologiya nazoratchisi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi va ularning maqomi, huquq va majburiyatlari belgilab qo'yildi. Daraxt kesish, qumshag'alni noqonuniy qazib olish kabi huquqbuzarliklar bilan bog'liq aniqlangan holatlar uchun ekologiya nazoratchilari pul mukofotlari bilan taqdirlanadi.

(08.00.00– Iqtisodiyot fanlari, OAK rayosatining 2023-yil 9-dekabrdagi 347/5-sonli qarori).

<https://journal.andqxai.uz/ru/journalPart/7e5829fc-c53c-4699-a11b-65651db29d4b>